

УДК: 573.7.017.6

ИЗУЧЕНИЕ АНТИГИПОКСИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПОЛИФЕНОЛА РУТАНА НА МОДЕЛИ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ

Абдуллаева Хидоят Сидикжон қизи¹ ., Арипов Абдулла Насритдинович²
., Солиев Нуриддин Нажмиддинович³

¹Магистрант Наманганского государственного университета

²Профессор кафедры физиологии Наманганского государственного
университета, к.б.н.

³базовый докторант Наманганского государственного университет

²Mail.ru aripov_abdulla@mail.ru.

³Gmail.com nuriddinsoliyev449@gmail.com
+998930503565

Аннотация: Повышение резистентности организма в условиях развития гипоксии является одной из актуальных проблем, стоящих перед областью биомедицины. На сегодняшний день актуально создание фармакологических соединений нового поколения, оказывающих эффективное действие при разработке методов лечения и профилактики заболеваний. Оцениваются определение антигипоксической активности полифенольного соединения рутана, выделенного из местных растений, его применение в области фармакологии и изучение его влияния на состояние митохондриальной мембраны.

Ключевые слова: нормабарическая гипоксия, митохондрии, антигипоксикант, рутан

НОРМОБАРИК ГИПОКСИЯ МОДЕЛИДА РУТАН
ПОЛИФЕНОЛИНИНГ АНТИГИПОКСИК ФАОЛЛИКЛАРИНИ
ТАДКИҚ ҚИЛИШ

**Абдуллаева Хидоят Сидиқжон қизи¹ ., Арипов Абдулла
Насритдинович² ., Солиев Нуриддин Нажмиддинович³**

¹Наманган давлат университети Физиология кафедраси магистранти

²Наманган давлат университети Физиология кафедраси профессори б.ф.н

³Наманган давлат университети Физиология кафедраси таянч докторанти

²Mail.ru aripov_abdulla@mail.ru.

³Gmail.com nuriddinsoliyev449@gmail.com

+998930503565

***Аннотация:** Гипоксия ривожланиши шароитида организмнинг чидамлилигини ошириш биотиббийёт соҳасининг олдида турган долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Хозирги кунда касалликларнинг даволаш ва профилактика чора-тадбирларини ишлаб чиқишида самарали таъсирга эга бўлган фармакологик бирикмаларнинг янги авлодини яратиш муҳим. Махаллий ўсимликлардан ажратиб олинган полифенол бирикма рутаннинг антигипоксик фаолликларини аниқлаш, уларни фармакология соҳосига татбиқ қилиш митохондрия мембранаси ҳолатига таъсирини ўрганиш орқали дориворлик хоссалари баҳоланади.*

***Калит сўзлар:** нормабарик гипоксия, митохондрия, антигипоксикант, рутан*

**STUDYING THE ANTIHYPOXIC ACTIVITY OF RUTAN
POLYPHENOL ON THE MODEL OF NORMOBARIC HYPOXIA
Abdullayeva Hidoyat Sidiqjon qizi¹., Aripov Abdulla Nasritdinovich².,
Soliyev Nuriddin Najmiddinovich³**

¹Master`s student of Namangan State university

²Professor of the Department of Physiology,
Namangan State University.

³Doctoral student of Namangan State University

²Mail.ru aripov_abdulla@mail.ru.

³Gmail.com nuriddinsoliyev449@gmail.com

+998930503565

Annotation: *Increasing the body's resistance under conditions of hypoxia is one of the urgent problems facing the field of biomedicine. Today, it is important to create a new generation of pharmacological compounds that have an effective effect in the development of methods for the treatment and prevention of diseases. The determination of the antihypoxic activity of the polyphenolic compound rutan isolated from local plants, its application in the field of pharmacology, and the study of its effect on the state of the mitochondrial membrane are evaluated.*

Key words: *normobaric hypoxia, mitochondria, antihypoxant, rutan*

КИРИШ

Клиник тадқиқотлар турли тизим (юрак ишемик касалликлар, қон айланиш тизими, иммун тизим, нафас олиш тизими, мианинг нейродегенератив касалликлари) ривожланиш патогенези ҳужайраларда энергетик метаболизмнинг бузилиши, митохондриялар дисфункциясининг ривожланиши, кислород фаол шаклининг генерацияси, эркин радикаллар фаоллашуви билан боғлиқ эканлигини кўрсатди. Бу касалликлар ривожланишига сабаб бўлувчи асосий омиллардан бири гипоксия бўлиб, у организмда ва тўқималарда кислород етишмаслиги ҳисобига содир бўлади.

Сўнги йилларда аҳолини сифатли, таъсир этиш эффекти юқори, турли тизимлар учун безарар, нархи қиммат бўлган дори-дармонларни ўрнини боса оладиган табиий препаратлар билан таъминлаш ҳозирги куннинг муҳим долзарб масалаларидан бири ҳисобланади. Бу борада ўсимликлардан ажратиб олинаётган турли биофаол моддалар тиббиёт ва фармакологияда ўз ўрнига эга.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ:

Гипоксия - бу организмдаги O_2 тақчиллиги, ёки организмнинг молекуляр O_2 етказиб бериш даражасининг пасайиши, ёки ҳужайра ичидаги редок реакциялар жараёнидаги газдан фойдаланиш жараёнларидаги юзага келаётган муаммолар билан бўлган ҳолат ҳисобланади [1]. Ушбу жараёнларларнинг ҳар қайсиси организмда O_2 тақчиллигини юзага келтиради ва организмда O_2 га нисбатан очлик жараёни келтириб чиқаради [2; 3].

Гипоксия ривожланиши шароитида организмнинг чидамлилигини ошириш биотиббӣёт соҳасининг олдида турган долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Ушбу масаланинг ечимини топиш кўплаб касалликларнинг олдини олдини олиш ва самарали даволаш усуллари ишлаб чиқиш чоратadbирларини ечимини топишга хизмат қилади. Бундан ташқари организмнинг турли экстремал шароитларда физиологик ҳолатнинг стабил ушлаб туришга хизмат қилади [4; 5; 6].

Олиб борилган сўнги илмий изланишлар гипоксия ва организмнинг гипоксия шароитига адаптация жараёнида бир қанча ҳужайравий ва субҳужайравий омилларнинг иштирок этиши муҳим эканлигини исботлади [7; 8; 9; 10].

Адабиётлар таҳлили ва олиб борилган илмий изланишлар гипоксия шароитида ҳужайравий метоболик жараёнларини бошқарилишида митохондриялар функцияси, айниқса митохондрия структурасида иштирок этувчи оксил табиатли суббирликларининг (МитоК⁺_{/АТФ}-каналли; МРТР) ўрни муҳим эканлиги, ушбу суббирликлар ишлаш механизми ҳужайра ва ҳужайра тақдирини белгиловчи калит вазифасини ўташи, ҳамда гипоксия ва ишемик ҳолатларда ушбу суббирликлар дисфункциясини фармакологик агентлар таъсири бошқариш мумкин эканлигини кўрсатди [11].

Тадқиқотнинг мақсади: Рутан полифенолининг гипоксияга қарши

самарадорлигини нормабарик гипоксия моделлари асосида тадқиқ қилиш;

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ.

Тажрибалар ҳажми 200 см^3 бўлган герметик зичланган идишларда тана вазни 18-22 гр бўлган эркак оқ сичқонларда олиб борилди. Тажириба ҳайвонлари тўрт гуруҳга ажратилди: I – гуруҳ назорат (гипоксия+физиологик эритма), II- гуруҳ тажириба (гипоксия+мексидол (прототип)), III- гуруҳ тажириба (гипоксия+кверцетин (анолог)), IV-гуруҳ тажириба тадқиқот гуруҳи (гипоксия+ рутан полифеноли). Ҳар бир гуруҳдаги ҳавонлар сони 10 тани ташкил қилади.

Тажрибаларда I – гуруҳ назорат гуруҳи ҳайвонларига физиологик эритма, II, III ва IV-гуруҳ тажириба ва тажириба гуруҳлари лаборатория ҳайвонларига мексидол ва кверцетиндан 50 мг/кг миқдорда (5% 0,2 мл дис. сув) эритилган эритмасидан ҳайвонларнинг қорин бўшлиғи тери ости соҳасига, тажириба бошланишидан 45 дақиқа олдин юборилди. Белгиланган муддат ўтгандан сўнг тажириба ҳайвонлари маҳсус 200 см^3 бўлган изишларга солинди идишнинг тирқиши герметик зичлаштрилди. Бу шароитда ҳайвоннинг нафас олиши ҳисобига идиш сатҳидаги O_2 нинг истеъмол миқдори камаяди. Натижада ҳайвонларда ўлим ҳолати кузатилади.

ТАҲЛИЛЛАР ВА НАТИЖАЛАР.

Биз экспериментал тажирибаларда рутан полифеноли антигипоксик фаолликларини нормобарик гипоксия модели асосида ўргандик. Моддаларнинг антигипоксик фаоллиги гипоксия шароитида барча гуруҳ ҳайвонлардаги физиологик критерийлар: нафас олиш давомийлиги, организмнинг эмоционал ҳолатлари, ҳайвонларнинг яшаш даври ва яшаш давомийлигининг ортиши, тадқиқот моддасининг антигипоксик кўрсаткичларини таҳлил қилиш орқали баҳоланди. Нормабарик гипоксия

моделли *in vivo* шароитида (200 см^3 бўлган герметик зичланган камераларда) олиб борилди.[12]

Дастлабки тадқиқотлар рутан полифенолининг гипоксияга қарши фаоллигини аниқлаш мақсадида олиб борилди. Бунинг учун рутаннинг оптимал (25 мг/кг; 50мг/кг ҳамда 100 мг/кг) дозалари танлаб олинди.

Дастлабки тажрибаларда тажрибалардаги барча гуруҳ ҳайвонларида тажриба давомийлигининг 4-5 минутларида баъзи физиологик ўзгаришлар содир бўлиши кузатила бошланди. Бунда ҳайвонлар ўзи яшаб турган муҳитдаги (200 см^3 бўлган герметик зичланган камераларда) кислород тақчиллигини сеза бошладилар ва бу жараён тажрибанинг 10-15 минутлари давомида яққол намоён бўлди. Ҳайвонлар ўз организмига нисбатан ноадекват ҳолатда бўлиб, уларда турли эмоционал қўзғалишлар содир бўлиши: танани назорат қила олмаслик, сакраш, йиқилиш, тез-тез ва қисқа нафас олиш ҳолатлари кузатилди. Дастлабки критик белгилар тажрибанинг 12-15 минутларида яққол намоён бўлди. Бунда ҳайвонларда судорги белгилар: йиқилиш, ҳолсизлик, ҳаракат кординатцияларини назорат қила олмаслик, кам миқдорда чуқур-чуқур нафас олиш жараёнлари кузатилди. Тажриба сўнгида ҳайвонлар яшаб турган муҳитдаги O_2 тўлиқ истеъмол қилиши, муҳитда CO_2 миқдорининг ошиб кетиши ҳисобига нобуд бўлиши кузатилди.

Рутан полифеноли турли дозаларининг гипоксияга қарши фаоллиги ва самарадорлиги

*Изоҳ: Ордината ўқида – тажриба ҳайвонлари яшаш давомийлиги кўрсаткичлари t-минутларда ифодаланган, абсцисса ўқида – рутан полифеноли дозалари келтирилган. (**P<0.01; ***P<0.001; n=5).*

Тажрибаларда назорат гуруҳи ҳайвонлари яшаш даври 23,8±2,2 минутни ташкил қилди. Рутан полифеноли гипоксик шароитдаги ҳайвонлар яшаш даври 25 мг/кг дозаси таъсирида 33,0±1,8 минутни ташкил қилиб, ушбу дозада рутан ҳайвонлар яшовчанлигини 16,4 минутга узайтирди ва гипоксияга қарши самарадорлиги 38,7% ни ташкил қилди. Ҳудди шунингдек, фаоллик рутаннинг 50 мг/кг ҳамда 100 мг/кг дозаларида мос

равишда кузатилди ($38,8 \pm 1,8$ ҳамда $40,1 \pm 2,4$). Ушбу дозалар таъсирида ҳайвонлар яшовчанлиги 15,0 ҳамда 16,3 минутга узайди. Натижаларни статистик таҳлил қилиш рутаннинг 50 мг/кг ҳамда 100 мг/кг дозалари фаолликлари орасидаги фарқни нисбий мос эканлигини кўрсатди. Бу шароитда рутаннинг гипоксияга қарши самарадорлиги 63,0% ва 68,4% ни ташкил қилди. Шу сабабли кейинги тажрибаларда рутан полифенолининг 50 мг/кг дозаси оптимал доза сифатида мақсадли танлаб олинди.

ХУЛОСАЛАР

Тажрибаларда рутан полифеноллари нормобарик гипоксия моделида назорат гуруҳига нисбатан ҳайвонлар яшаш давомийлиги кўрсаткичини 16 минутга, антигипоксик кўрсаткичини 62 % дан 65% гача ошириб намоён қилди. Олинган натижалар рутан полифеноли таъсирида сичқонларнинг яшаш давомийлиги ва яшовчанлик кўрсаткичининг узайиши назорат гуруҳга нисбатан ошиганлиги унинг антигипоксик хоссага эга бўлган БФМ эканлигини билдиради.

Адабиётлар.

1. Карпов А.А., Успенская У.К., Minasian S.M., et al. / The effect of bone marrow- and adipose tissue-derived mesenchymal stem cell transplantation on myocardial remodelling in the rat model of ischaemic heart failure //– Int. J. Exp. Pathol., – 2013, – V.94, – № 3, –P. 169-77.

2. Литвицкий П.Ф. /Патофизиология//– Москва. ГЕОТАР, – 2003. – Т. 1. – С.752 .

3. Di Stasi L.L., Cabestrero R., McCamy M.B. et al./ Intersaccadic drift velocity is sensitive to short-term hypobaric hypoxia //– Eur. J. Neurosci. – 2014. – Vol. 39, N 8. – P. 1384-1390.

4. Новиков В.Е., Левченкова О.С. /Фармакология гипоксии// – Смоленск: СГМА, – 2013. –С.130.

5. Дикманов В. В., Новиков В. Е., Марышева В. В. /Влияние антигипоксантов тиазолиндольного ряда на функциональное состояние ЦНС животных //– Вест. СГМА. – 2012. – Т. 11, – № 3. – С. 44-48.

6. Дикманов В. В., Новиков В. Е., Марышева В. В., Шабанов П. Д. /Антигипоксические свойства производных тиазолоиндола //– Обз. по клин. фармакол. и лек. терапии. — 2011. — Т. 9, – № 3. — С. 60–64.

7. Qingdong Ke and Max Costa Hypoxia-Inducible Factor -1 //– Molecular pharmacology . –2006. – V.70, – №5. – P. 1469-1480.

8. Колесник И. М., Покровский М. В., Гудырев О. С. и др./Дистантное и фармакологическое прекондиционирование — новые возможности стимуляции неоваскулогенеза // –Кубанский научный медицинский вестник. — 2011. — № 6. — С. 56–58.

9. Кравченко Л.В., Морозов С.В., Авреньева Л.И. и др. /Оценка антиоксидантной и антитоксической эффективности природного флавоноида дигидрокверцетина //– Токсикол. вестник. – 2005. – №1. – С. 14–20.

10. Лукьянова Л. Д. /Современные проблемы адаптации к гипоксии. Сигнальные механизмы и их роль в системной регуляции //– Пат. физиол. и эксперим. терапия. — 2010. — № 1. — С. 3–19.

11. Шабанов П.Д., Зарубина И.В., Новиков В.Е., Цыган В.Н. /Метаболические корректоры гипоксии //– ред. А.Б. Белевитин. – Спб.: Информ-Навигатор, – 2010. –С. 912.

12. Малкова Я. Г., Кальченко Г. Использование различных моделей гипоксии в экспериментальной фармакологии // Молодой ученый. — 2010. — №3. — С. 318-319.

